

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

MULTIMEDIA VEB-ILOVALARINI ISHLAB CHIQUISH BO'YICHA QO'LLANMA

Abduvaxobova Robiyaxon Abdusamat qizi

Andijon Mashinasozlik Instituti, 3-bosqich talabasi

Xoldarboyev Raximjon Axmatdjanovich

Andijon mashinasozlik instituti,

Axborot texnologiyalari kafedrasi katta o'qituvchisi, ilmiy rahbar

Annotatsiya: *Web-ilovalarning doimiy rivojlanib borayotgan landshaftida multimedia foydalanuvchi tajribasini boyitib, interaktivlik chegaralarini kengaytiruvchi markaziy komponentga aylandi. Ushbu maqola multimedia veb-ilovalarini ishlab chiqishda asosiy fikrlar va qadamlarni hamda dinamik, jozibali onlayn tajribalarni yaratishga yordam beradigan texnologiyalar va amaliyotlarni yoritadi.*

Kalit so'zlar: *Web-ilovalar, foydalanuvchi, element, ilova, kontent, onayn tajriba.*

GUIDE TO MULTIMEDIA WEB APPLICATION DEVELOPMENT

Abduvaxobova Robiyaxon Abdusamat kizi

Andijan Machine-Building Institute, 3rd year student.

Holdarboyev Raximjon Akhmatdjanovich

Andijan Machine-building Institute,

Senior teacher of the Department of IT, research advisor

Abstract: *In the ever-evolving landscape of web applications, multimedia has become a central component that enriches the user experience and expands the boundaries of interactivity. This article covers the key concepts and steps involved in developing multimedia web applications, as well as the technologies and practices that help create dynamic, engaging online experiences.*

Keywords: *Web applications, user, element, application, content, user experience.*

Web-ilovalardagi multimedia deganda boy foydalanuvchi tajribasini yaratish uchun matn, tasvir, audio, video va interfaol elementlar kabi turli xil

media turlarini birlashtirish tushuniladi. Ushbu elementlar o'rtasidagi sinergiyani tushunish, foydalanuvchilarni o'ziga jalb qiladigan va samarali xabardor qiladigan ilovalarni ishlab chiqishni maqsad qilgan ishlab chiquvchilar uchun juda muhimdir.

To'g'ri texnologiyalarni tanlash:

HTML5 va CSS3:

HTML5 va CSS3 semantik tuzilma va uslublar imkoniyatlarini ta'minlab, zamonaviy veb-ishlanmaning asosini tashkil qiladi. Multimedia elementlari uchun HTML5-ning mahalliy yordamidan foydalangan holda, ishlab chiquvchilar audio va video kontentni veb-ilovalarga muammosiz joylashtirishlari mumkin. CSS3 ilg'or uslublar bilan vizual jozibadorlikni oshiradi.

JavaScript va ramkalar:

JavaScript multimedia veb-ilovalariga interaktivlikni qo'shishda muhim rol o'ynaydi. React, Angular yoki Vue.js kabi ramkalar ishlab chiqish jarayonini soddalashtiradi, bu dinamik kontent yangilanishlarini samarali boshqarish, foydalanuvchilarning o'zaro aloqalari va multimedia komponentlarini uzluksiz integratsiyalashuviga imkon beradi.

Barcha qurilmalar uchun sezgir dizayn:

Foydalanuvchilar turli qurilmalarda veb-ilovalarga kirishlari bilan, turli ekran o'lchamlari bo'yicha uzluksiz tajribani ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Bootstrap yoki Foundation kabi ramkalar bilan birgalikda sezgir dizayn tamoyillari ish stollari, planshetlar va mobil qurilmalarga moslashtirilgan multimedia ilovalarini yaratishga yordam beradi.

Multimedia tarkibini optimallashtirish:

Rasmni siqish:

Katta multimedia fayllari yuklash vaqtlariga ta'sir qilishi mumkin. Tasvirni siqish texnikasi, WebP yoki JPEG 2000 kabi formatlar bilan birga sifat va unumdorlik o'rtasidagi muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Videoni optimallashtirish:

H.265 (HEVC) kabi zamonaviy video kodeklardan va HLS (HTTP Live Streaming) kabi oqim protokollaridan foydalanish video kontentini yetkazib berishni yaxshilaydi. Bundan tashqari, dangasa yuklash usullarini birlashtirish multimediya elementlarining faqat kerak bo'lganda yuklanishini ta'minlaydi va sahifa ishlashini yaxshilaydi.

Interaktivlikni amalga oshirish:

Web Audio API:

Web Audio API dasturchilarga veb-illovalar ichida interaktiv va dinamik audio tajribalarini yaratish imkonini beradi. Bunga audio sintez qilish, vizualizatsiya yaratish va real vaqtda effektlarni amalga oshirish kabi xususiyatlar kiradi.

WebRTC (Veb real vaqtda aloqa):

Haqiqiy vaqtda video aloqani talab qiladigan illovalar uchun WebRTC standartlashtirilgan ramkani taqdim etadi. Bu tengdoshlar bilan muloqot qilish imkonini beradi, bu uni videokonferentsiya, jonli translatsiya va hamkorlikdagi multimedia tajribasi uchun ideal qiladi.

Foydalanish imkoniyati va inklyuziv dizayn:

Multimedia kontenti turli qobiliyatlarga ega bo'lgan foydalanuvchilar uchun ochiq bo'lishini ta'minlash veb-ishlab chiqishning muhim jihati hisoblanadi. Mavjudlik standartlariga rioya qilish, tasvirlar va videolar uchun taglavhalar uchun muqobil matn taqdim etish va ekranni o'qish dasturlari bilan sinovdan o'tkazish foydalanuvchi tajribasini yanada qamrab oladi.

Sinov va disk raskadrovka:

Mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash va hal qilish uchun to'liq sinovdan o'tish kerak. Lighthouse, Chrome DevTools kabi vositalar va BrowserStack kabi onlayn xizmatlar ishlab chiquvchilarga multimedia veb-illovalarini bir nechta brauzer va qurilmalarda sinab ko'rishda yordam beradi.

Xulosa:

Multimedia veb-illovalarini ishlab chiqish yaxlit yondashuvni talab qiladigan dinamik va hayajonli ishdir. To'g'ri texnologiyalardan foydalanish, kontentni optimallashtirish, interaktivlikni amalga oshirish va foydalanish imkoniyatini birinchi o'ringa qo'yish orqali ishlab chiquvchilar foydalanuvchilarni o'ziga jalb qiladigan va veb-illovalarning kelajagini belgilaydigan immersiv va inklyuziv onlayn tajribalarni yaratishi mumkin. Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan, multimedia veb-illovalarining imkoniyatlari cheksiz bo'lib, ishlab chiquvchilarga ijodkorlik va innovatsiyalar chegaralarini kengaytirish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi.

Adabiyotlar

1. M.Mamarajabov, S.Tursunov. Kompyuter grafikasi va Web-dizayn. Darslik. T.: "Cho'lpon", 2013 y.
2. M.Aripov, M.Fayziyeva, S.Dottayev. Web texnologiyalar. O'quv qo'llanma. T.: "Faylasuflar jamiyati", 2013 y.
3. R.Boqiyev, N.Mirzaxmedova, A.Primkulova. Informatoka. O'quv qo'llanma. T.: "Tafakkur", 2016 y., 8-11 bb.
4. V. Rajaraman. Introduction to information technology (second edition). India, 2013

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.